
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 004.514+004.55
DOI 10.5281/zenodo.7639186

АРХИТЕКТУРНЫЙ ШАБЛОН НАТИВНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПЛАТФОРМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИНАМИЧЕСКИ МОДИФИЦИРУЕМОЙ КОНФИГУРАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА

ARCHITECTURAL PATTERN OF NATIVE APPLICATIONS FOR DIFFERENT PLATFORMS USING DYNAMICALLY MODIFIABLE CONFIGURATION OF USER INTERFACE

БОБРОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

магистрант,

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ»

им. Д.Ф. Устинова.

BOBROV ALEKSEY VLADIMIROVICH,

Master's student,

Baltic State Technical University "VOENMEH" named after D.F. Ustinov.

В статье рассматриваются требования к разработке пользовательского интерфейса. Исследование направлено на определение лучших существующих способах их реализации в области создания программных продуктов на различных платформах. Предлагаемая по результатам исследования технология архитектурного шаблона позволяет осуществить легкий и удобный способ изменения всех элементов интерфейса во время исполнения конфигурационной настройкой готового продукта, учитывающий опыт конечного пользователя и мультиплатформенную разработку. Сделан вывод о положительном эффекте исследованной технологии в соответствии с определёнными ранее требованиями.

The article discusses the requirements for the development of the user interface. The research is aimed at determining the best existing ways to implement them in the field of creating software products on various platforms. The architectural pattern technology proposed by the results of the study allows for an easy and convenient way to change all interface elements during execution by configuring the finished product, taking into account the experience of the end user and multiplatform development. The conclusion is made about the positive effect of the studied technology in accordance with the previously defined requirements.

Ключевые слова: *архитектурный шаблон, пользовательский интерфейс, нативный, кросс-платформенный, мультиплатформенный, динамически модифицируемая конфигурация, DWIM.*

Key words: *architectural pattern, user interface, native, cross-platform, multiplatform, dynamically modifiable configuration, DWIM.*

В настоящее время в распоряжении разработчика нативных программ с пользовательским интерфейсом на различных платформах существует большое количество языков программирования, фреймворков и библиотек. Структура интерфейсов постоянно совершенствуется и становится сложнее.

Это также относится к средам разработки программных продуктов. Преимущества применения этого арсенала средств очевидны:

- высокая скорость работы и отклика интерфейса;
- понятный и простой доступ к системным функциям и устройствам;
- широкая возможность работы с аппаратными функциями;
- стандартизированный для данной платформы интерфейс.

Недостатком является стоимость разработки и сопровождения, так как для каждой платформы необходимо писать отдельный код.

Развитие рынка приложений привело к появлению кроссплатформенных приложений. Написание их кода осуществляется на одном языке сразу для нескольких платформ.

С целью одновременного получения преимуществ обеих технологий предлагается создавать нативные приложения по технологии разработки с единым проектным решением для нескольких платформ.

Однако разработанные с их помощью технологии не всегда соответствуют типовым или хорошо исследованным решениям, а являются отражением представления индивидуального разработчика или программно-инженерной идеологии, принятой в компании.

Первое и наиболее важное из требований, предъявляемых к качественному графическому интерфейсу программы, является концепцией DWIM (Do What I Mean – с английского «делай то, что я имею в виду»). Ее основное положение декларирует необходимость того, чтобы спроектированная и созданная система работала предсказуемо, а пользователь заранее интуитивно понимал, какое действие выполнит программа после получения задания от него.

Достоинством такого подхода является дружелюбность графического интерфейса для пользователей. В проблемно-ориентированных программах, например, создаваемых для обработки графики или видео, он часто является единственно возможным [1, с. 335].

Стефан Штунц, создатель «магического интерфейса» (MUI – Magic User Interface), писал в своей статье «Interaction between programs and users on Amiga GUI» на Интернет-ресурсе comp.sys.amiga: «На мой взгляд, ни программист, ни операционная система не должны определять, как должны выглядеть элементы графического интерфейса. Единственный человек, который может правильно его выбрать – это сам пользователь приложения. Именно этого пытается достичь MUI. Пользователь приложения MUI может выбирать (если он этого хочет) между использованием стандартных системных элементов управления, например полос прокрутки и настройкой собственного, совершенно необычного дизайна» [2, с. 5].

Эффективность создания программ ранее определялась ныне утраченной оперативностью обратной связи. Поэтому, разрабатывая современные интерфейсы, стоит стремиться к прежней простоте. Это утверждение основано на следующих доводах.

Любой пользователь в процессе своей деятельности накапливает привычки, которые формируются при регулярном использовании определенного интерфейса. Отказаться от них крайне трудно. Задача проектировщика – разработать такой интерфейс, чтобы сформированные им привычки не вызвали проблем у пользователей. В идеале – они должны помочь упростить взаимодействие. Хорошая тенденция – определить сразу несколько путей выполнения задачи.

Человеческое внимание избирательно и осознанно способно фокусироваться на чем-то одном. В это время параллельные задачи выполняются полностью автоматически. Поэтому пользователь может неосознанно подтвердить безвозвратное удаление, так как обычно он всегда на автомате нажимает кнопку подтверждения. Джеф Раскин, который более тридцати

лет разрабатывал интерфейсы в Apple Computer и был инициатором разработки Macintosh, сформулировал ещё одну группу требований – это обеспечить сохранность данных пользователя и не вынуждать его производить лишние действия. Последователи этих принципов называют их законами Раскина.

В своей книге-монографии он написал: «Наши способности разделяются между когнитивным сознательным и когнитивным бессознательным. Мы обладаем только одним локусом внимания, а наши привычки играют главную роль в работе с интерфейсами» [3, с. 121]. По этой причине необходимо стремиться создавать интерфейсы максимально простыми. Для этого Д. Раскин советует выполнять два простых действия. Во-первых, определить возможности и ограничения. Во-вторых, проследить мысленную цепочку умозаключений, которые будущий пользователь сформирует при взаимодействии с интерфейсом.

Классическая теория разработки графического интерфейса определяет две составляющие: UX-дизайн и UI-дизайн. UX-дизайн (User Experience – «пользовательский опыт») отвечает за то, как интерфейс работает. UI-дизайн (User Interface – «пользовательский интерфейс») отвечает за то, как интерфейс выглядит. Если определение осуществлять от навыков: UI – это техника, UX – это психология и эргономика. Обе части тесно связаны, поэтому оформление UI не может быть выполнено в отрыве от проектирования UX, и на оборот.

Дизайнер, который работает сразу над UX и UI, чаще всего называется дизайнером интерфейсов, либо UX/UI-дизайнером. Он ведёт весь процесс разработки интерфейса от этапа получения задачи до тестирования прототипа.

Фактически сейчас под этой деятельностью понимается деятельность одного специалиста, так как компании в стремлении оптимизировать расходы, не нанимают двух сотрудников разных специализаций. Такое смещение и проявление тенденции в сторону дизайнера пользовательского интерфейса привели к созданию ярких интерфейсов без учета пользовательского опыта [4].

Кроме этого, любой разработчик стремится решить вопрос выполнения быстрой разработки, обеспечивая при этом качественную реализацию. Но отказ от этапа проектирования не приведёт к экономии ресурсов или финансов, так как в долгосрочной перспективе такая экономия приведет к плохим последствиям: пользователю будет неудобно работать с интерфейсом, это понизит ценность продукта в его глазах, отразится на лояльности и в итоге на прибыли [5, с. 72].

Еще одно требование – это создание нативного приложения для каждой операционной системы. Мультиплатформенный подход в разработке приложений основан на разделении проекта на части по степени зависимости от платформы. Он в последнее время набирает популярность, так как является профессиональным решением, обеспечивающим высокую скорость разработки, и позволяет создавать идеальные решения [6, с. 21].

Выявление лучших современных тенденций программной инженерии и на основе проведенного анализа процессов разработки нативных предложений был осуществлен поиск способов для их реализации. В результате определена общая структура проекта, включающая функциональные слои нативного, кроссплатформенного и виртуального блоков. Это делает проект приложения структурированным и удобным для параллельной работы различных специалистов, участвующих в нем.

Кроссплатформенный блок содержит независимый от платформы код, и по этой причине не требует отдельного написания. Виртуальный блок – это программные средства и ресурсы для создания интерфейса, обработчика входного потока информации и построителя форм и форматов файлов для выходной информации. Реализация конфигурации виртуального блока может выполняться на любом этапе создания программного продукта, в том числе и после завершения без его повторной сборки, если не были уточнены какие-либо аспекты. Изменение конфигурации может осуществляться пользователем. Кроме этого, проект при-

ложения осуществляется в удобной для разработчика среде: C# с Avalonia UI [7, с. 5], C++ с Qt [8, с. 156], Java с JavaFX [9, с. 203]. Предлагаемый архитектурный шаблон может совместно использоваться с разработанными ранее, например с используемым Avalonia UI в типовом проекте с паттерном MVVM [10, с. 9].

Проведенный анализ существующих технологий подтверждает существование технической возможности одновременного создания комплекса нативных приложений для различных платформ на основе технологии динамически модифицируемой конфигурации пользовательского интерфейса. Она также позволяет осуществить сборку приложения по стандартизированной схеме. На основе анализа процессов разработки нативных предложений определена общая структура проекта, включающая следующие функциональные слои его нативного, кроссплатформенного и виртуального блоков. Это делает проект приложения структурированным и удобным для параллельной работы различных специалистов, участвующих в нем. И одновременно обеспечивает единое проектное решение для трёх платформ – современных версий Windows, Linux, macOS.

По причине существования типовых представлений пользовательского интерфейса предложенная технология осуществлено облегчает создание и сопровождение проекта нативного приложения с режимами для конфигурирования пользовательского интерфейса и использования без повторной сборки приложения и на разных платформах одновременно.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мандел Т. Разработка пользовательского интерфейса: пер. с англ. Москва: ДМК Пресс, 2001. 416 с.
2. Interaction between programs and users on Amiga: GUI. URL: <https://comp.sys.amiga> (дата обращения 25.09.2022).
3. Раскин Д. Интерфейс: новые направления в проектировании компьютерных систем. Пер. с англ. СПб: Символ-Плюс, 2004. 272 с.
4. Алан Купер об интерфейсе. Основы проектирования взаимодействия. Пер. с англ. СПб.: Символ-Плюс, 2009. 720 с.
5. Хокинг Д. Unity в действии. Мультиплатформенная разработка на C#. 2-е межд. изд. СПб.: Питер, 2019. С. 35.
6. Бек К. Экстремальное программирование: разработка через тестирование. СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 224 с.
7. Официальный сайт разработчика AvaloniaUI. URL: <https://docs.avaloniaui.net> (дата обращения 21.08.2022).
8. Шлее М. Qt 5. Профессиональное программирование на C++. СПб.: БХВ-Петербург, 2018. 1072 с.
9. Прохоренок Н.А. JavaFX. Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2019. 768 с.
10. Introduction to Model/View/ViewModel pattern for building WPFapps
URL: <http://blogs.msdn.com/b/johngossman/archive/2005/10/08/478683.aspx>.

© Бобров А.В., 2023.